

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARIGA TA'SIR QILUVCHI
OMILLAR TAHLILI

Iqtisodiyot va servis instituti
i.f.d. **Otajanov U**
Iqtisodiyot va servis institute magistranti
Abduraxmonov X

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, depozitlar bo'yicha foiz stavkalarining dinamikasida o'sish holatlari depozitlarni kredit operatsiyalariga yo'naltirishda yuzaga keladigan transformatsiya va likvidlilik risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha xulosa, tavsiya va takliflar berilgan.

Аннотация (рус) В статье анализируются факторы, влияющие на депозитную политику коммерческих банков. Кроме того, даны выводы, рекомендации и предложения по совершенствованию практики управления трансформационными рисками и рисками ликвидности, возникающими при перенаправлении депозитов на кредитные операции в динамике процентных ставок по депозитам.

Abstract Factors affecting the deposit policy of commercial banks are analyzed in the article. In addition, conclusions, recommendations and suggestions on improving the practice of managing the transformation and liquidity risks that occur when the deposits are diverted to credit operations in the dynamics of interest rates on deposits are given.

Key words: Deposits, mandatory reserves, amount of liquidity in banks, reserve rates, risk taking of bank assets.

Ключевы слова: Депозиты, обязательные резервы, объем ликвидности в банках, резервные ставки, принятие риска банковскими активами.

Kalit so'zlar: depozitlar, majburiy xazira, banklarda likvidlik miqdori, xazira stavkalari, banklari aktivlarini riskka tortish.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida milliy ssuda kapitallari bozorining to'liq shakllanish jarayoni nihoyasiga yetmaganligi sababli depozitlarning bozor bahosini shakllantirishda dolzarb muammolarning mavjudligi ko'zga tashlanmoqda.

Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir qiluvchi omillardan biri Markaziy bankning majburiy xazira siyosati hisoblanadi. Majburiy xazira stavkalarining oshirilishi tijorat banklarining depozitlarga foiz to'lash imkoniyatini pasaytiradi. Bundan tashqari, majburiy xazira stavkalarining oshirilishi banklarning likvidliligini pasayishiga olib keladi. Shuning uchun ham rivojlangan industrial mamlakatlarda, xususan, AQSh, Germaniya va Avstriyada majburiy xazira stavkalari depozitlarning

summasi va muddatiga bog'lik ravishda tabaqalashtirilgan. Depozitning summasi qanchalik katta va muddati qanchalik qisqa bo'lsa, unga nisbatan o'rnatilgan majburiy xazira stavkasi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Tijorat banklarining depozit siyosatini shakllantirishda hisobga olinadigan keyingi omil tijorat bankining likvidliligi va to'lovga qobilligining o'zgarishi hisoblanadi.

Depozitlar bo'yicha foiz stavkalarining dinamikasida o'sish holatlari kuzatildi. Agar 2023 yilning yanvar-iyun oylarida yuridik va jismoniy shaxslarning jami muddatli depozitlari bo'yicha o'ratcha tortilgan foiz stavkasi 11,9 foizni tashkil etgan bo'lsa, oktyabr oyiga kelib 14,2 foizga ko'tarildi. Foiz stavkalarining o'zgarishiga, shuningdek, banklarda likvidlik miqdorini kamayishi hamda banklararo pul bozorida tijorat banklari o'rtasidagi operatsiyalar hajmi

qisqarishi ham tahsir ko'rastuvchi omillardan bo'ldi. Jismoniy va yuridik shaxslarning muddatli depozitlariga to'lanadigan foiz stavkalarining barqaror darajasini ta'minlash, ularning salbiy darajaga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik aholi va korxonalar ixtiyoridagi vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini tijorat banklarining

muddatli depozit hisobraqamlariga keng ko'lamda jalb etish huquqini beradi.

Jamg'arma depozitlari foiz stavkalarining salbiy darajaga ega ekanligi ularning real qiymatini keskin pasayishiga va shuning asosida respublikamiz tijorat banklarining jamg'arma depozitlarini jalb qilish jarayoniga nisbatan salbiy ta'sirni yuzaga keltiradi. Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat

banklari depozitlarining foiz stavkalariga ta'sir qiluvchi omillarni ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozitlarining bahosiga ta'sir qiluvchi omillar (1-jadval).

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
Tijorat banklarining so'mda beriladigan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi	13,0	12,5	11,4	11,5	18,5
Milliy valyutaning AQSH dollariga nisbatan qadrsizlanishi %	11,0	10,0	16,0	15,0	92,4
Markaziy bank qayta moliyalash stavkasining o'rtacha yillik stavkasi	12	12	9	9	14
Markaziy bank majburiy zahira stavkasi %	15	15	15	15	15
1-yilgacha	12	12	12	12	12
1-3 yilgacha	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
3 yildan ortiq					
Inflyatsiya yillik darajasi %	7,0	6,8	5,6	5,7	14,4

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, ushbu davrda respublikamiz Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasi 2019 yildan 2023 yilgacha pasayish tendentsiyasi kuzatildi. 5 yilda esa qayta moliyalash stavkasi 14 foizdan ko'tarilmadi. Bu esa, o'z navbatida, respublikamiz tijorat banklari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning muddatli depozitlariga to'lanayotgan foizlarning stavkalarini ko'tarilishiga olib keladi.

Rivojlangan mamlakatlar bank amaliyotida majburiy zaxira stavkasi juda past qilib belgilangan. O'zbekiston Respublikasida esa majburiy zaxira stavkasi yuqoriligicha saqlanmoqda.

1-rasm. Ayrim davlatlarda tijorat banklari depozitlarining YAIMga nisbatan salmog'i, (2022 yilning 1 yanvar holatiga 50,%da)

Yuqoridagi rasmdan ko'rish mumkinki, MDH va Sharqiy Yevropa davlatlarida ushbu ko'rsatkich turlicha, Qozog'istonda 35,2 %, Rossiyada 36,3 %, Polshada 37,1 %, Vengriyada 48,2 %, Chexiyada 69,8 %, O'zbekistonda 22,4 %ni tashkil etmoqda. O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari depozitlarining YaIM dagi salmog'i MDH va Sharqiy Yevropa davlatlaridagiga nisbatan sezilarli darajada past. Bu esa, respublikamizda banklarning depozit siyosatini MDH va Sharqiy Yevropa davlatlari banklarinikiga nisbatan samaradorligining sezilarli darajada past ekanligidan dalolat beradi. Buning natijasida tijorat banklari mamlakat iqtisodiyoti real sektorining kreditlarga bo'lgan talabini qondirishda qiynchiliklarga duch kelishadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, respublikamiz tijorat banklari depozit bazasi hajmini oshirish bilan barqarorligini ta'minlaydi va aktiv operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyati oshadi.

Ayrim davlatlarda tijorat banklari depozitlarining YaIMga nisbatan salmog'ini o'rganish tijorat banklari orqali mamlakat iqtisodiyotning tarmoqlarini kredit resurslari bilan ta'minlash darajasini ko'rish mumkin. Xalqaro Bazel qo'mitasining tijorat banklari aktivlarini riskka tortish bo'yicha ishlab chiqilgan me'yoriy ishlanmalarida kredit yuqori risklik aktiv hisoblanadi va uning risk darajasi 100% qilib belgilangan.

Bazel-II da esa, muddati o'tganiga 90 kun va undan ortiq vaqt o'tgan kreditlarning risk darajasi 150% qilib belgilandi. Mazkur holatlar depozitlarni kredit operatsiyalariga yo'naltirishda yuzaga keladigan transformatsiya va likvidlilik risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozitlari nominal va real foiz stavkalarining noabarqarorligi kuzatilmoqda, bu esa, jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini tijorat banklarining muddatli va jamg'arma depozit hisobraqamlariga jalb etish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi;

ikkinchidan, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining majburiy zaxira stavkalarini yuqoriligi tijorat banklarining depozit bazasi va likvidliligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

uchinchidan, banklararo raqobat sharoitida tijorat banklari iqtisodiyotdagi bo'sh pul mablag'larini imkon qadar ko'proq o'zlariga jalb etish yo'llarini izlab topishlari lozim. Bunda depozit operatsiyalari bo'yicha reklama ishlarini rivojlantirishlari va resurslar bozorini doimiy ravishda o'rganib borishlari talab etiladi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.–T: "O'zbekiston", 2018 y.

2. O‘zbekiston Respublikasining «Raqobat to‘g‘risida»gi Qonuni //«Xalq so‘zi» gazetasi. 7 yanvar 2012 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasining «Xususiy korxonalar to‘g‘risida»gi Qonuni. Qonun va qarorlar. -T.: O‘zbekiston, 2011.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risidagi” Qonuni, 2017 yil 14 sentyabr.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi “Tijorat banklarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga yo‘naltiriladigan uzoq muddatli kreditlari ulushini ko‘paytirishni rag‘batlantirish borasidagi ko‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori. www.lex.uz
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 25 sentyabrdagi “Bank tizimini yanada isloh qilish va erkinlashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-56-sonli Qarori. www.lex.uz
7. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik–har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.